

СОЯНИНГ СЕЛЕКЦИЯ КЎЧАТЗОРЛАРДАГИ ТИЗМАЛАРИНИ ЎРГАНИШ ВА БОҶОЛАШ

Туйғунов Нодирбек Болибекович

таянч докторант

Ибрагимов Феликс Юлдошевич

б.ф.н.к.и.х.

Шоличилик Илмий Тадқиқот Институту

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7895899>

Аннотация; Ушбу мақола соянинг назорат кўчатзоридаги ажратиб олинган нав намуналари морфологик ва биологик кўрсаткичлари билан назорат навига нисбатан яхши бўлиб, ўсув даври бўйича назоратга нисбатан танлаб олган нав намуналар ҳосилдорлиги 4-10 кун олдин пишиб етилиши баён этилган.

Калит сўзлар; соя, селекция, популяция, чангланиш, тупроқ, ҳосил, оқсил, аминокислоталар, мой.

Соя қадимий экин бўлиб мамлакатимиз тупроқларида ўстириладиган барча экинлар учун яхши ўтмишдош экин бўлиб ҳисобланади. Мош дон олиш учун экилганда тупроқни органик моддаларга ва биологик азотга бойитади. Шунинг учун бугунги кунда мамлакатимиз аҳолисини озиқ-овқат маҳсулотлари билан тўла таъминлаш ҳамда ўсимлик мойига бўлган эҳтиёжларини қондириш катта аҳамиятга эга. Оқсил моддасини оширишга қаратилган селекция ишида шуни эътиборга олиш керакки, уруғ қобиғининг рангли ва қора тусли тезпишар навларининг уруғида сариқ уруғли ўртапишарларга нисбатан у кўпроқ сақланади. Кўп оқсилли навларда оқсилни ва мойни жамланган миқдори кўп мойлиларга нисбатан юқорироқ бўлади. Ўсимликларнинг туп сони экиш меъёрига боғлиқ бўлиб далазорларда маълум даражасидаги миқра иқлим яратилади. Ўсимликнинг ёруғлик, озуқа билан таминлашига таъсир қилади. Ушбу микро иқлим ўсимликнинг ўсиши ривожланиши ва ҳосилнинг шаклланиши экиннинг туп сонига узвий боғлиқдир. Соянинг янги навларини яратиш учун коллекция кўчатзоридаги нав ва нав намуналари орасидан унинг муҳим қимматли ва хўжалик белги (ўсув даври, поясининг баландлиги, бир ўсимликдаги дуккаклар сони, пастки дуккакларнинг жойлашиши, ҳосилдорлиги, донларининг оқсил миқдори ва мойдорлиги юқорилиги ва ҳаказо) хусусиятларига кўра танлаб олиниб уларни кейинги тадқиқот кўчатзори яъни чатиштириш кўчатзорига ўтказилади. Сўнгра яратилган янги соя навларидан давлат нав синовига топшириш учун танлаб олинади деб таъкидлаган Х.Н.Атабаева., М.А.Саттаров., Р.У.Саитканова.

Тадқиқотни мақсати; Соя экинларининг, серҳосил, дон таркиби оқсил ва мой моддаларига бой, ҳамда ҳар хил тупроқ-иқлим шароитларга мос, асосий ва такрорий экин учун янги навларини яратишдан иборатдир.

Тадқиқотни вазифаси: Соя селекция босқичларида нав намуналарининг қимматли хўжалик кўрсаткичлари, бўйича назорат навларига таққосланиб ўрганиш. Сояни танлаб олинган намуналар кийинги босқичларга ўтказилади таққосланиб ўрганилади.

Олинган натижалар 2022 йилида сояни 86 та нав намуналаридан ташкил топган, селекция кўчатзориди тадқиқот ишлари олиб борилди.

Намуналарнинг ҳар бирининг экиш майдони 3,6м² бўлиб қайтариқсиз, меъёри 60кг/га, қатор оралиғи 60 см, ўсимликлар оралиғи 10 см, ҳар бир уяда-2 та уруғдан , май ойининг биринчи декадасида қўлда экилди.Экилган нав-намуналар билан таққослаш учун соянинг “Ўзбек-2”, навлари назорат қилиб, ҳар 10 та намунадан кейин экилди.

Сояни селекция каллекция кўчатзорларидан танлаб олинган нав намуналари келтирилган. Келтирилган маълумотлардан билишимиз мункинки сояни ўсиши вегитасия даври назорат Ўзбек-6 навига нисбатан қуйдаги нав намуналарда 3926- Помир ўлка, И-518751 АҚШ. Линя-4 ,8602- Малдавия, 3965- Франция, И-540536- Австраля 7 кундан 17 кунгача илгари етилиб пишган аниқланган. Ўсимлик бўйлари ҳам шу навларда 11 смдан 19 смгача юқори бўлган пастки дуккакларини жойланиши 3 смдан 9 смгача юқори жойлашган.

1-жадвал.

Соянинг селекция кўчатзоридан танлаб олинган намуналарнинг тавсифномаси.

№	Каталог рақами	Келиб чиқиши	Ўсув даври , кун	Ўсимлик бўйи, см	Пастки дуккак жойланиши	Сони, дон		Вазни, г		Поясининг шакли
						Шох	Битта ўсимликдаги дуккаклар сони	бир ўсимликдаги дон	1000 тадонвази	
St	Ўзбек 2	Ўзбекистон	132	128	13	2	85	21.6	153.0	Тик ўсувчан
1	И 518751	АҚШ	125	145	17,2	3	110	23,6	178	Тик ўсувчан
2	3926	Помир ўлка	115	147	15	3	113	24.5	174,5	Тик ўсувчан
3	6439	Малдавия	127	145	22	2	110	22.5	168.8	Тик ўсувчан
4	3965	Франсия	123	119	16	2	95	24.5	164.4	Тик ўсувчан
5	К-5678	Алжир	130	135	18	3	121	23.2	172.6	Тик ўсувчан
6	У- 3003335	Икарда	130	134	17	3	135	23.6	168,5	Тик ўсувчан
7	Линия	Линия-4	122	139	17	2	95	25.5	167.8	Тик ўсувчан

8	8602	Малдавия	118	145	18	2	112	23.5	171.8	Тик ўсувчан
9	И-540536\1	Австралия	121	120	16	3	108	28.2	182.2	Тик ўсувчан

Битта ўсимликлардаги дуккаклар сони ҳамма танлаб олинган нав намуналарида айниқса Ақишнинг И-518751, 3926,-Помирўлка, 6439-Малдава,У-3003335 ИКАРДА навлврида 10тадан 50 тага кўп бўлган, бир ўсимликдаги донлар сони 2-4 тагача кўп бўлган бўлса, 1000 та донлар вазни 14 грамдан 21 грамгача бўлган..

Хулоса

Юқорида келтирилган натижалар асосида танлаб олинган дуккакли экин соянинг бошланғиш манбалари келгусида селекция жараёнининг кейинги босқичларида ўрганиш ва улар асосида янги навлар яратишда фойдаланиш белгилаб олинди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Атабаева .Х.Н, Исраилов.И.А.Умарова.Н Соя марфология биология етиштириш техналогияси 2011 ,11 бет.
2. Енкен В.Б. Соя, М-Л., Сельхозгиз, 1952, 179-стр.
3. Атабаева Х.,Саттаров М,Саитканова Р Селекция ва уруғчилик сохасининг хозирги холат ва ривожланиши истиқболари Республика илмий- амалий конференция материаллар тўплами.2014йил 18 декабр.5-6 б

